

IJTIMOY DIALEKTOLOGIYA: TIL O'ZGARISHI VA IJTIMOY TABAQALANISHNING SOTSIAL ASOSLARI

Sadikova Lobar Amirdjanovna

lobar.sadikoba@bk.ru

Toshkent shahridagi Webster universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17432591>

Kalit so'zlar: ijtimoiy dialektologiya, til o'zgarishi, variativlik, ijtimoiy sinf, vernacular, Labov, Trudgill, til prestiji, covert prestige, overt prestige.

Annotatsiya

Mazkur tezis R. Mesthrie, J. Swann, A. Deumert va W. Leap tomonidan yozilgan "Introducing Sociolinguistics" (2009) asarining 3-bobi – Social Dialectologyga asoslanadi. Unda til tizimidagi ijtimoiy tafovutlarning kelib chiqish sabablari, sinf, jins va mintaqaviy mansublikning fonetik va grammatik variantlarga ta'siri, hamda Labov tomonidan asos solingan variatsion sotsiolingvistika yondashuvlari tahlil qilinadi. Til o'zgarishi jamiyatdagi ijtimoiy harakatlar, sinfiy tabaqalanish va o'zlikni anglash bilan chambarchas bog'liqligi asoslanadi.

Asosiy matn

1960-yillarga qadar dialektologiya asosan hududiy farqlarni o'rganishga qaratilgan bo'lsa, sotsiolingvistika paydo bo'lishi bilan tilning ijtimoiy o'zgaruvchanligi (social variation) markaziy o'ringa chiqdi (Mesthrie et al., 2009). Til endilikda faqat lingvistik tizim emas, balki jamiyatning ijtimoiy tuzilmasini ifodalovchi "structured heterogeneity" — ya'ni tizimli o'zgaruvchanlik holati sifatida talqin qilina boshlandi (Labov, 1972).

Til o'zgarishining ijtimoiy sabablari eng avvalo sinflararo tafovut bilan izohlanadi. Labovning mashhur tadqiqotlaridan biri — New York City Department Store Study (1966) — tilning ijtimoiy qatlamlar bilan qanday bog'liqligini aniq ko'rsatdi. U turli toifadagi do'konlarda sotuvchilarning talaffuzidagi (r) tovushini kuzatib, yuqori ijtimoiy maqomli qatlamlarda postvokal [r] talaffuzi yuqoriligini aniqladi. Bu, o'z navbatida, prestij normasi va lingvistik xavotirlik (linguistic insecurity) fenomenlarini ko'rsatdi (Labov, 1966).

Labov shuningdek, Martha's Vineyard orolidagi tadqiqotida (1963) til o'zgarishi ijtimoiy identifikatsiya bilan bog'liqligini isbotladi. Yosh avlod orolliklar o'z nutqida [əi] talaffuz variantini ongli ravishda ko'proq qo'llab, o'zini materikdagi "begonalardan" ajratishga harakat qilgan. Demak, fonetik o'zgarish faqat biologik yoki fonetik sabablarga emas, balki ijtimoiy birdamlik va qarshilik ramziga aylanadi.

Keyingi tadqiqotlarda Trudgill (1974) Angliyaning Norwich shahrida Labov uslubini qo'llab, sinflararo grammatik tafovutlarni tahlil qildi. Uning natijalari shuni ko'rsatdiki, yuqori sinflar (middle class) she sings kabi standart shakllarni, ishchi sinflar esa she sing kabi non-standard variantlarni ko'proq ishlatgan (Trudgill, 1974). Qizig'i shundaki, ayollar ko'proq overt prestige (ochiq ijtimoiy maqom), erkaklar esa covert prestige (yashirin birdamlik) motivlariga tayanib, turlicha tildan foydalanganlar.

Bundan tashqari, Rickford (1986) tomonidan Gvianadagi Cane Walk qishlog'ida olib borilgan tadqiqotda til ijtimoiy sinfga qarshi kurashning ramziga aylanganini ko'rsatdi. Ishchi sinf vakillari "standart" ingliz tilini yaxshi bilsalar ham, ataylab kreol shakllarini ishlatish orqali ijtimoiy norozilik va birdamlikni ifodalaganlar.

Til variatsiyasi yoshlar madaniyatida ham muhim rol o'ynaydi. Penelope Eckert (1989) tomonidan Detroitdagi o'rta maktab o'quvchilari o'rtasida o'tkazilgan tadqiqotda ikki guruh — Jocks (o'qimishli, yuqoriga intiluvchan) va Burnouts (mehnatkash sinfga mansub, norasmiy) — o'z talaffuz, leksika va nutq uslublari orqali ijtimoiy o'zlikni shakllantirgan. Bu misol sotsiolingvistikaning yosh, sinf va identifikatsiya o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirini yaqqol namoyon etadi (Eckert, 1989).

Shunday qilib, sotsiolingvistika tilda mavjud variativlikni ijtimoiy me'yor sifatida talqin etadi. Til tizimi qat'iy emas, balki jamiyatdagi harakatlar, kuch munosabatlari, jinsiy va sinfiy tafovutlarning ifodasidir. Til o'zgarishlari orqali jamiyat o'zini qayta tashkil etadi, nutq esa madaniy va ijtimoiy o'zlikning ko'zgasiga aylanadi.

Xulosa

Ijtimoiy dialektologiya inson nutqining ijtimoiy sharoitlar bilan bevosita bog'liqligini ilmiy asosda isbotladi. Labov, Trudgill va ularning izdoshlari olib borgan tadqiqotlar til o'zgarishini tasodifiy emas, balki ijtimoiy ma'no va o'zlikni anglash jarayoni sifatida ko'rsatadi. Shuning uchun har bir jamiyatda nutq nafaqat kommunikativ vosita, balki ijtimoiy maqom, birdamlik va qarshilik belgisi sifatida namoyon bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mesthrie, R., Swann, J., Deumert, A., & Leap, W. L. (2009). *Introducing Sociolinguistics* (2nd ed.). Edinburgh University Press.
2. Labov, W. (1966). *The Social Stratification of English in New York City*. Washington, D.C.: Center for Applied Linguistics.
3. Labov, W. (1972). *Sociolinguistic Patterns*. Philadelphia: University of Pennsylvania Press.
4. Trudgill, P. (1974). *The Social Differentiation of English in Norwich*. Cambridge University Press.
5. Eckert, P. (1989). *Jocks and Burnouts: Social Categories and Identity in the High School*. Teachers College Press.
6. Rickford, J. R. (1986). *Social Stratification in a Creole Continuum*. Amsterdam: John Benjamins.